

KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI KORXONALARDA TATBIQ ETISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Saidov Mash’al Samadovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so‘nggi paytlarda amalga oshirilgan islohotlar va ularning O‘zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini joriy etishga ta’siri haqida so‘z boradi. U ushbu tizimlarning korporativ boshqaruvning global standartlari va korporativ kodeksda bayon etilgan milliy korporativ boshqaruv tizimiga mos kelishini o‘rganadi. Muhokamada ushbu amaliyotlarni takomillashtirishda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishning o‘rni ham alohida ta’kidlangan va aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv tizimini (CMS), Korporativ boshqaruv, inson resurslari, Bozor tendentsiyalari, iqtisodiy samaradorlik, standartlashtirish, resurslarni optimallashtirish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish, integratsiyalash.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Юлдашева Назокат Музаффар кизи

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Саидов Машъал Самадович

Профессор Ташкентского государственного экономического университета,

и.ф.д.

Аннотация: В данной статье рассматриваются последние реформы и их влияние на внедрение системы корпоративного управления в акционерных обществах Узбекистана. Он проверяет совместимость этих систем с мировыми стандартами корпоративного управления и национальной системой корпоративного управления, закрепленными в корпоративном кодексе. В ходе дискуссии была подчеркнута роль диверсификации экономики в совершенствовании этих практик и даны рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в акционерных обществах.

Ключевые слова: корпоративная система управления (КСУ), корпоративное управление, человеческие ресурсы, рыночные тенденции, экономическая эффективность, стандартизация, оптимизация ресурсов, продвижение инноваций, интеграция.

INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY BY IMPLEMENTING A CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISES

Yuldasheva N.M

Graduate student of Tashkent State University of Economics

Saidov Mash'al Samadovich

Professor of Tashkent State University of Economics, i.f.d.

Abstract: This article discusses recent reforms and their impact on the implementation of corporate governance systems in Uzbek joint-stock companies. It examines the compliance of these systems with global corporate governance standards and the national corporate governance system set out in the Corporate Code. The discussion also highlights the role of economic diversification in improving these practices and provides recommendations for improving corporate governance in joint-stock companies.

Keywords: corporate governance system (CMS), Corporate governance, human resources, Market trends, economic efficiency, standardization, resource optimization, innovation promotion, integration.

Kirish

Hozirgi kunda mamlakatimiz rivojlangani sari zamonaviy sohalar hayotimizdan keng o‘rin olmoqda.

– Korporativ boshqaruv aksiyadorlar, menejerlar, kreditorlar, hamkorlar, mijozlar, xodimlar kabi kompaniya faoliyatiga aloqador barcha shaxslarning manfaatlari inobatga olingan holda boshqariladigan tizimdir, – deydi O‘zbekiston Respublikasi Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo‘mitasi huzuridagi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bosh mutaxasisi Ismat Nusurov. – Ular kompaniyaga tegishli qarorlar qabul qilish va kompaniyani boshqarishda ishtirok etadi. Korporativ boshqaruv tizimi ishlab chiqarish hajmi va sifatini oshirish, pul mablag‘laridan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish, investitsion va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun kerakli mablag‘larni jalb qilish, rentabellik darajasini oshirishda muhim o‘rin tutadi.³⁸

Bugungi jadal rivojlanayotgan biznes landshaftida korxonalar raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun doimiy ravishda iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘llarini izlashlari kerak. Bunga erishishning eng samarali strategiyalaridan biri korporativ boshqaruv tizimini (CMS) joriy etishdir. Ushbu tizimli yondashuv tashkilotlarga operatsiyalarni tartibga solish, resurslar taqsimotini optimallashtirish va umumiy ish faoliyatini yaxshilash imkonini beradi, bu esa iqtisodiy samaradorlikning sezilarli o‘sishiga olib keladi.

Korporativ boshqaruv tizimi ma'lumotlarni markazlashtiradi va biznes jarayonlariga real vaqt rejimida tushuncha beradi, bu esa rahbarlarga tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ma'lumotlarga kirish imkoniyati va shaffofligi yaxshilangan holda, menejerlar samarasizliklarni aniqlashlari, taraqqiyotni kuzatishlari va kerak bo‘lganda strategiyalarni o‘zgartirishlari mumkin. Bu qimmatli

³⁸ <https://uza.uz/oz/posts/korporativ-boshqaruv-samarali-tizim-05-06-2015>

xatolar va o'tkazib yuborilgan imkoniyatlar ehtimolini kamaytiradi, bu esa resurslarni yaxshiroq boshqarish va xarajatlarni kamaytirishga olib keladi.

Korporativ boshqaruv tizimlari ko'pincha moliya, ta'minot zanjiri va inson resurslari kabi turli funktsiyalarni yagona platformaga birlashtiradi. Ushbu integratsiya ortiqcha ishlarni yo'q qiladi, qo'lda aralashuvlarni kamaytiradi va yanada sinxronlashtirilgan ish jarayonini ta'minlaydi. Muntazam vazifalarni avtomatlashtirish va jarayonlarni standartlashtirish orqali korxonalar operatsion xarajatlarni kamaytirishi va o'z sa'y-harakatlarini qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan faoliyatga yo'naltirishi, samaradorlik va rentabellikni oshirishi mumkin.

Yaxshi tatbiq etilgan korporativ boshqaruv, shuningdek, xodimlarning faolligini va javobgarligini oshiradi. Rollarni, mas'uliyatni va samaradorlik ko'rsatkichlarini aniq belgilash orqali xodimlar kutganlar va ularning tashkilot maqsadlariga qo'shgan hissalarini yaxshiroq tushunishadi. Ushbu shaffoflik xodimlarni samarali ishlashga undaydi, bu esa yanada samarali ishchi kuchi va yaxshi tashkiliy natijalarga olib keladi.

Nihoyat, korporativ boshqaruv tizimi tashkilotlarga bozor o'zgarishlariga yanada tezkor va sezgir bo'lishga imkon beradi. Bozor tendentsiyalari va mijozlarning afzalliklari haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etish orqali u innovatsiyalarni rag'batlantiradi va korxonalariga o'z strategiyalarini tezda moslashtirishga imkon beradi. Ushbu moslashuvchanlik uzoq muddatli o'sish va raqobatbardosh ustunlikka yordam beradi, bu esa korxonani dinamik iqtisodiy muhitda doimiy muvaffaqiyatga erishish uchun joylashtiradi.

Korporativ boshqaruv tizimini joriy etish korxonaning iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Qarorlar qabul qilishni kuchaytirish, operatsiyalarni tartibga solish, resurslarni optimallashtirish va boshqaruvni takomillashtirish orqali kompaniyalar xarajatlarni kamaytirishi, samaradorlikni oshirishi va pirovardida barqaror o'sishga erishishi mumkin. Samaradorlik raqobatbardoshlikning kaliti bo'lgan dunyoda bunday tizimlarni qo'llash nafaqat tanlov, balki rivojlanishga intilayotgan korxonalar uchun zaruratdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

1. Piter Druker – “Zamonaviy menejmentning otasi”

Piter Druker tashkiliy samaradorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun samarali korporativ boshqaruv va boshqaruv tizimlari muhimligini ta’kidladi. Uning ta’kidlashicha, samarali boshqaruv aniq maqsadlar qo’yish, qarorlar qabul qilishni markazsizlashtirish va tashkilot ichidagi har bir resursning ushbu maqsadlarga mos kelishini ta’minlashga tayanadi. Druker “Menejment ishlarni to’g’ri bajarishdir; yetakchilik to’g’ri ishlarni qilmoqda”³⁹, deb ta’kidlab, korporativ boshqaruv tizimlari korxonalariga operatsiyalarni qanday tashkil etish, jarayonlarni tartibga solish va samaradorlikni oshirish maqsadlariga e’tiborni qaratishda yordam berishini ta’kidlaydi.

2. Maykl Porter - taniqli iqtisodchi va strateg

Raqobat ustunligi haqidagi nazariyalari bilan tanilgan Maykl Porter uzoq vaqt davomida samarali korporativ boshqaruv tizimlari tashkilotning iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlab keladi. U korxonada ichidagi har bir faoliyat - kiruvchi logistikadan tortib mijozlarga xizmat ko’rsatishgacha - o’zaro bog’liq tizimning bir qismi sifatida boshqarilishi kerakligini ta’kidlaydigan "Qiymat zanjiri" modelini taqdim etdi. Porter "Strategiyaning mohiyati nima qilmaslikni tanlashdir" ⁴⁰deb ta’kidlab, CMS tashkilotlarga ortiqcha ishlarni bartaraf etishga va iqtisodiy o’sishga hissa qo’shadigan yuqori qiymatli faoliyatga e’tibor qaratishga yordam berishini taklif qildi.

3. Genri Mintsberg - menejment nazariyotchisi

Genri Mintsberg samarali boshqaruv iqtisodiy samaradorlikning kaliti ekanligini, xususan, tashkilotlarda muvofiqlashtirish va nazorat qilish funksiyalarini taklif qildi. Mintzberg strategik rejalashtirish va moslashuvchanlik o’rtasidagi muvozanatni himoya qiladi, bu korporativ boshqaruv tizimlari tuzilish va moslashuvchanlikni ta’minlash orqali osonlashtiradi. U haddan tashqari qattiq byurokratiyalarni tanqid qilib, uning o’rniga barqaror iqtisodiy ustunlikka erishish

³⁹ Эффективное управление. Издательство: М.:АСТ: Астрель: Ермак, 2004 г. с. 285 (Оригинал: Managing for Results, by Peter F. Drucker (1964)).

⁴⁰ Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Michael E. Porter, 1985.

uchun markazlashtirilmagan qarorlar qabul qilish, idoralararo hamkorlik va muammolarni faol hal qilish imkonini beradigan tizimlar haqida bahslashdi.

4. Frederik Uinslou Teylor – “Ilmiy menejmentning otasi”

Teylor tuzilgan boshqaruv amaliyotlari orqali samaradorlikni oshirish g'oyasini ilgari surdi. Uning "Ilmiy menejment" nazariyasi zamonaviy korporativ boshqaruv tizimlarining ajralmas tamoyillari bo'lgan ish jarayonlarini puxta rejalashtirish, standartlashtirish va monitoring qilish orqali mehnat unumdorligini optimallashtirishni yoqladi. Teylorning samaradorlik va mahsuldorlikka urg'u berishi CMS maqsadlari bilan bevosita bog'liq, chunki u korxonalariga jarayonlarni takomillashtirish, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan samaraliroq foydalanish imkonini beradi.

5. Elton Mayo - Inson munosabatlari nazariyotchisi

Elton Mayoning Hawthorne tadqiqotlari xodimlarning qoniqishining muhimligini va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ta'kidladi. Mayoning ta'kidlashicha, xodimlarning ma'naviyati va motivatsiyasi samarali ish joyi uchun markaziy o'rinni egallaydi, bu istiqbol ko'plab CMS ramkalari bugungi kunda o'z ichiga oladi. Xodimlarning ish faoliyatini kuzatish, fikr-mulohaza yuritish mexanizmlari va jamoaviy hamkorlik vositalarini o'z ichiga olgan holda, CMS javobgarlik va ishtirok etish madaniyatini rivojlantiradi, bu ikkalasi ham Mayo barqaror iqtisodiy samaradorlik uchun zarur deb hisoblaydi.

6. Gerbert Saymon - Iqtisodiyot va qaror qabul qilish nazariyasi bo'yicha Nobel mukofoti laureati

Gerbert Saymon boshqaruvning asosiy vazifasi sifatida qarorlar qabul qilishga e'tibor qaratdi. U "chegaralangan ratsionallik" kontsepsiyasini kiritdi va menejerlar ko'pincha cheklangan ma'lumotlar bilan qaror qabul qilishlarini taklif qildi. Saymonning nazariyalari CMSning ma'lumotlarni birlashtirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi, bu esa menejerlarga to'g'ri qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan o'z vaqtida va aniq ma'lumotlarni taqdim etadi. Uning fikricha, yaxshi tashkil etilgan tizimlar noaniqlikni minimallashtirishi va resurslarni taqsimlashni yaxshilash va

iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun tezroq, samaraliroq tanlovlarni amalga oshirish imkonini beradi.⁴¹

Ushbu tushunchalar korporativ boshqaruv tizimlari samarali qarorlar qabul qilish, resurslarni optimallashtirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va tashkilot faoliyatini strategik maqsadlarga moslashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishda markaziy o'rin tutishini ta'kidlaydi.

Tadqiqot metodikasi

Ushbu ilmiy ish uchun tadqiqot jarayonida turli metodologiyalardan foydalanilgan. Ma'lumotlarni yig'ish va tartibga solish uchun deduktiv yondashuvlar qo'llanilgan. Tadqiqot natijalaridan olingan xulosalar induktiv usulga asoslangan. Moliyaviy va statistik tahlillar moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlarni solishtirish va tadqiqot natijalarini olishda muhim rol o'ynadi. Bundan tashqari, tadqiqot analitik usullar orqali korporativ boshqaruv va tashkiliy xatti-harakatlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi. Muhokamalarni umumlashtirish uchun ma'lumotlarni umumlashtirish uchun sintez usuli qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Korxonalarda korporativ boshqaruv tizimini joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish

Raqobat kuchayib borayotgan global bozorda kompaniyalar samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun doimiy bosimga duch kelishmoqda. Bunga erishishning eng samarali strategiyalaridan biri korporativ boshqaruv tizimini joriy etishdir. Ushbu tizimlar biznesni boshqarishning turli jabhalarini, jumladan, operatsiyalar, moliya, inson resurslari va mijozlar bilan munosabatlarni yaxlit asosga birlashtiradi. Ushbu integratsiya nafaqat operatsion samarasizlikni kamaytiradi, balki qarorlar qabul qilish va resurslarni boshqarishni yaxshilaydi, bu esa sezilarli iqtisodiy foyda keltiradi.

1. Ma'lumotlarni markazlashtirish orqali qarorlar qabul qilishni kuchaytirish

⁴¹ "Cheklangan ratsionallikni modellash" (1998) Gerbert Saymon

Korporativ boshqaruv tizimining asosiy afzalligi shundaki, u butun tashkilot bo'ylab ma'lumotlarni markazlashtiradi va rahbariyatga kompaniya faoliyati haqida real vaqt rejimida tushuncha beradi. Masalan, korxonada resurslarini rejalashtirish tizimi moliya, ta'minot zanjiri va ishlab chiqarish bo'limlari ma'lumotlarini birlashtirishi mumkin. Bu menejerlarga ish faoliyatini tezda baholash, samarasizlikni aniqlash va ko'proq asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Misol: Dunyodagi eng yirik chakana sotuvchi Walmart o'zining yirik ta'minot zanjirini boshqarish uchun murakkab CMS-dan foydalanadi. Inventarizatsiya, sotuvlar va mijozlarning xohish-istaklari bo'yicha real vaqt rejimidagi ma'lumotlarni kuzatib borish orqali Walmart inventar xarajatlarini minimallashtirish va talabni qondirish uchun ta'minot zanjirini sozlashi mumkin. Bu kompaniyaga isrofgarchilikni kamaytirish va rentabellikni oshirish orqali dunyodagi eng samarali ta'minot zanjirlaridan biriga erishishga yordam berdi.

2. Avtomatlashtirish va standartlashtirish orqali operatsion samaradorlikni oshirish

Operatsion samaradorlik iqtisodiy samaradorlikning asosi bo'lib, CMS (Korporativ boshqaruv tizimi) muntazam vazifalarni avtomatlashtirish va jarayonlarni standartlashtirish orqali bunga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Shunday qilib, kompaniyalar inson xatolarini kamaytirishi, vaqtni tejashi va operatsiyalar bo'yicha izchillikni ta'minlashi mumkin.

Misol: Avtomobil ishlab chiqarishda jahon yetakchisi Toyota kompaniyasi ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz takomillashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan yuqori darajadagi tizimli CMS – “Toyota Production System” (TPS) dan foydalanadi. Ushbu tizim tejamkor ishlab chiqarish usullarini qo'llash orqali chiqindilarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun mo'ljallangan. TPS Toyota kompaniyasining yuqori sifatli avtomobillarni arzon narxlarda ishlab chiqarish qobiliyatida muhim rol o'ynadi va dunyodagi eng daromadli avtomobil ishlab chiqaruvchilardan biri sifatida o'z mavqeini saqlab qoldi.

3. Resurslardan foydalanishni optimallashtirish

Har qanday korxonaga uchun eng katta muammolardan biri bu uning resurslaridan optimal foydalanishni ta'minlashdir - moliyaviy, inson yoki moddiy resurslar. CMS resurslardan foydalanishning ko'rinishini ta'minlaydi va menejerlarga resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashga yordam beradi.

Misol: General Electric (GE), diversifikatsiyalangan ko'p millatli kompaniya resurslardan foydalanishni kuzatish va optimallashtirish uchun o'zining turli biznes bo'linmalarida korporativ boshqaruv tizimini joriy qildi. GE CMS kompaniyasiga sanoat aktivlarining ishlashini kuzatish, kam ishlayotgan segmentlarni aniqlash va resurslarni yuqori samarali bo'linmalarga qayta taqsimlash imkonini beradi. Resurslarni taqsimlashni optimallashtirish orqali GE o'zining aktivlar rentabelligini oshirdi va diversifikatsiyalangan portfeliga qaramay barqaror rentabellikni saqlab qoldi.

4. Xodimlarning samaradorligi va javobgarligini oshirish

Yaxshi tatbiq etilgan CMS xodimlar uchun ko'proq javobgarlik va aniqlikni ta'minlaydi. Bu rollar va mas'uliyatlar aniq belgilanishini va ishlash ko'rsatkichlari doimiy ravishda kuzatilishini ta'minlaydi. Ushbu shaffoflik xodimlarni yanada samarali ishlashga undaydi va ularning maqsadlarini tashkilot maqsadlari bilan uyg'unlashtiradi.

Misol: Texnologiyaga asoslangan eng muvaffaqiyatli kompaniyalardan biri bo'lgan Amazon real vaqt rejimida xodimlarning unumdorligi va operatsion samaradorligini kuzatish uchun CMS-dan foydalanadi. O'z omborlarida Amazonning CMS tizimi xodimlarning chiqishini kuzatib boradi va ishlash ortda qoladigan joylarni aniqlaydi. Tizim xodimlar va menejerlarga zudlik bilan fikr-mulohazalarni taqdim etadi, bu esa ishlashning doimiy yaxshilanishiga va yuqori mahsuldorlik ko'rsatkichlariga olib keladi, bu esa o'z navbatida operatsion xarajatlarni kamaytiradi.

5. Korporativ boshqaruv va muvofiqlikni kuchaytirish

Korporativ boshqaruv uzoq muddatli barqarorlik va rentabellik uchun juda muhimdir va CMS sanoat standartlari, qonuniy qoidalar va ichki siyosatlariga muvofiqligini ta'minlash orqali boshqaruvni yaxshilashi mumkin. Bu kompaniyalarga

qimmatbaho jarimalar, jarimalar va obro'ga putur etkazishdan qochishga yordam beradi.

Misol: Siemens global sanoat konglomerati poraxo'rlik mojarolari ortidan boshqaruv va muvofiqlik bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch keldi. Kelajakdagi hodisalarning oldini olish uchun Siemens qat'iy muvofiqlikni nazorat qilish vositalarini o'z ichiga olgan mustahkam korporativ boshqaruv tizimini joriy qildi. Ushbu CMS barcha biznes bo'linmalari axloqiy amaliyotlar va qonuniy talablarga rioya qilishlarini ta'minlaydi, kelajakdagi yuridik majburiyatlar xavfini minimallashtiradi va investorlarning ishonchini oshiradi.

6. Mijozlarning qoniqishini oshirish va uni ushlab turish

CMS mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishda ham muhim rol o'ynaydi, bu daromadlilikni oshirish uchun juda muhimdir. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) funksiyalarini CMSga integratsiyalash orqali kompaniyalar yaxshiroq xizmat ko'rsatishi, takliflarni shaxsiylashtirishi va o'z mijozlari bilan mustahkam aloqalar o'rnatishi mumkin.

Misol: Salesforce, CRM tizimlarining eng yirik provayderlaridan biri korxonalariga mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarishda va xizmatlar ko'rsatishni yaxshilashda yordam beradi. Salesforce CMS-dan foydalanadigan kompaniyalar mijozlarning afzalliklarini kuzatishi, xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirishi va mijozlar so'rovlariga moslashtirilgan javoblarni taqdim etishi mumkin. Bu mijozlar ehtiyojini qondirishning yaxshilanishiga, yuqori ushlab turish stavkalariga va pirovardida ushbu korxonalar uchun daromadning oshishiga olib keldi.

7. Ta'minot zanjirini optimallashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish

CMS korxonalariga murakkab ta'minot zanjirlarini samarali boshqarish imkonini beradi. Xarid qilish, inventarizatsiyani boshqarish va logistikani integratsiyalashgan holda, korxonalar zaxiralar etishmasligidan qochishlari, ortiqcha inventarizatsiyani kamaytirishlari va transport xarajatlarini minimallashtirishlari mumkin.

Misol: Tezkor moda sotuvchisi Zara o'zining ta'minot zanjiri boshqaruvini mahkam birlashtirgan CMS-dan foydalanadi. Zara tizimi real vaqt rejimida sotishni

kuzatish, ishlab chiqarish darajasini kuzatish va ta'minot buyurtmalarini mos ravishda moslashtirish imkonini beradi. Bu Zara-ga inventarning past darajasini saqlab qolish, chiqindilarni minimallashtirish va dizayn qilinganidan keyin bir necha hafta ichida do'konlarga yangi moda yo'nalishlarini yetkazib berish imkonini berdi. Ushbu tezkor javob vaqti Zara-ni moda sanoatidagi eng samarali chakana sotuvchilardan biriga aylantirdi.

8. Innovatsiyalar va o'sishni rag'batlantirish

Korporativ boshqaruv tizimi nafaqat samaradorlikni oshiribgina qolmay, balki bozor tendentsiyalari va mijozlar ehtiyojlari haqida tushuncha berish orqali innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Bu kompaniyalarga innovatsiyalarni yanada samaraliroq qilish va bozor o'zgarishlariga tezroq javob berish imkonini beradi, bu esa uzoq muddatli o'sishni ta'minlaydi.

Misol: Google o'z tashkilotida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun CMS-dan foydalanadi. CMS turli ilmiy-tadqiqot loyihalari samaradorligini kuzatish va resurslarni eng salohiyatlilarga taqsimlash orqali hisobdorlik va innovatsiya madaniyatini rivojlantiradi. Ushbu tizimli yondashuv Google-ga texnologik innovatsiyalar bo'yicha yetakchi bo'lib qolishga, o'sishga turtki bo'ladigan yangi mahsulot va xizmatlarni doimiy ravishda ishga tushirishga imkon berdi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xalqaro tajriba va o'rnatilgan amaliyot tahlili korporativ maslahatchilarni aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv tuzilmalariga integratsiyalash muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu integratsiya aksiyadorlarning huquqiy himoyasini kuchaytiradi va ushbu boshqaruv organlarining qarorlar qabul qilish jarayonlarida ularning qonuniy manfaatlarini yaxshiroq hisobga olishni ta'minlaydi. Korporativ boshqaruvni rivojlantirish xususiylashtirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u davlat mulkini aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirishni nazarda tutadi. Bu jarayon mamlakatimizda ko'plab aksiyadorlik jamiyatlarining tashkil topishiga olib keldi. Mamlakat yalpi ichki mahsulotiga salmoqli hissa qo'shayotgan yirik korxonalarining aksiyadorlik jamiyatlari sifatida faoliyat yuritishi

mazkur sohada korporativ boshqaruvni rivojlantirishning muhim ahamiyatini ko‘rsatadi.

Biznesni rivojlantirish sharoitlarini yaxshilash va qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishga qaratilgan davlat siyosati hamda mavjud raqobat muhiti milliy kompaniyalarni sifat va narx borasida ustunlikka erishish uchun ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnik yangilashga rag‘batlantiradi.

Bu jarayon innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ilmiy yutuqlarni tezkorlik bilan ishlab chiqarishga joriy etishni ta'minlaydi, shuningdek, ishlab chiqarish tarkibining diversifikatsiyasiga olib keladi. Ichki bozordagi qattiq raqobatda tajriba orttirgan kompaniya o‘z bilim va ko‘nikmalarini xalqaro bozorda, yanada kuchli raqobat sharoitida qo‘llashi mumkin. Ichki bozorda qancha ko‘p qiyinchiliklarni yenggan bo‘lsa, xalqaro bozorda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari shunchalik yuqori bo‘ladi.

Shu sababli, mamlakatimizda to‘laqonli raqobat muhitini yaratish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va milliy mahsulotlarimizning raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эффективное управление. Издательство: М.:АСТ: Астрель: Ермак, 2004 г. с. 285 (Оригинал: Managing for Results, by Peter F. Drucker (1964)).
2. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Michael E. Porter, 1985.
3. "Cheklangan ratsionallikni modellashtirish" (1998) Gerbert Saymon
4. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni №233-I “Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida (yangi tahriri)”, 1996 yil 26 aprel. Yangi tahriri O‘RQ-370 son bilan 2014 yil 06 mayda tasdiqlangan.
- 5.
6. Adrian Cadbury., Korporativ boshqaruv kodeksi 1992 yil.
7. <https://www.litres.ru/author/maykl-porter/>
8. <https://www.livelib.ru/author/105842/series-majkl-porter>
9. Suyunov D. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2007. – 319b.